

ZANJABIL (ZINGIBER OFFICINALIS) O'SIMLIGINI MURASHIGE VA SKOOGGE (MS)OZUQA MUHITIDA O'STIRISH

Yo'ldosheva M.T.

Tursunova S.Z.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: solikhazamonova@gmail.com, tel: (97)754-27-29.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742493>

Dolzarbli. Bizga ma'lumki zanjabil va zanjabil ekstraktlari ko'plab keng qamrovli ta'sirga ega. Bularga shamollashga qarshi, yallig'lanishga qarshi, bakteriya va viruslarga qarshi kurashish, modda almashinuvini yaxshilash hamda qondagi xolesteringa qarshi kurashish, bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi, oshqozon buzilishi, diareya kabi bir qancha kasalliklarga kurashish kabi xususiyatlari ega. Ammo, ushbu o'simlik bizning mintaqamizda o'smaganligi sababli bu o'simlikdan foydalanish bizga iqtisodiy jihatdan noqulaylik tug'diradi. Ushbu muamoni hal qilish uchun biz zanjabil o'simligini mikroklonal ko'paytirish usuli o'rganildi.

Tadqiqotning maqsadi: Bakteriya va viruslarga qarshi kurashish xususiyatiga ega bo'lgan Zanjabil (*Zingiber officinale*) o'simligini Murashige va Skooge (MS) ozuqa muhitida o'stirish.

Usul va uslublar: Eksplant sifatida zanjabil o'simligini ildizpoyasi ishlatildi. Kurtak hosil qilish uchun namlandi. Hosil bo'gan kurtaklar izolyatsiya qilish va sterillash maqsadida 70%li spirtli eritma, natriy gipoxlorid, providon yodfungitsidlar, bakteridsitlar va antibiotiklardan foydalanildi. Eksplantni ekish uchun tarkibida 10 mkM sitokin bo'lgan Murashige va Skooge (MS) ozuqa muhiti tanlandi, ushbu ozuqa muhiti kurtaklar ko'paytirish uchun eng samarali hisoblanadi. Sterillangan kurtaklar Murashige va Skoogeli qattiq ozuqa muhitiga ekildi va 24-25°C haroratda 16 soatga inkubatsiyaga qo'yildi. Zanjabil eksplantlari ekilgandan keyin 1-haftadan boshlab kurtaklar paydo bo'ladi. Sitokining miqdorini oshirishimiz natijasida kurtaklar sonining oshishi va ildiz uzunligini o'sishiga katta ta'sir qilishi o'rganildi.

Natijalar: 7,5 mkM 1-naftalenasetik kislota (NAA) bilan to'ldirilgan MS muhiti zanjabil (*Zingiber officinale*) o'simligi uchun eng optimal muhit hisoblanadi. Ushbu tadqiqot natijasida zanjabil (*Zingiber officinale*) o'simligini o'stirish uchun optimal ozuqa muhiti o'rganildi.

Xulosalar: O'rganilgan natijalarga ko'ra zanjabil o'simligini mikroklonal ko'paytirish uchun Murashige va Skooge (Ms) ozuqa muhiti va 10 mkM sitokin miqdori optimal deb topildi.